

ОРТОПЕДИЧНІ ЗАХОДИ В ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ**Стаханська О.О.***кандидат медичних наук, доцент,
кафедра ортопедичної стоматології***Пацкань Л.О.***кандидат медичних наук, доцент,
кафедра терапевтичної стоматології***Погорецька Х.В.***кандидат медичних наук, доцент,
кафедра терапевтичної стоматології**Тернопільський національний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна***ORTHOPEDIC MEASURES IN THE TREATMENT OF GENERALIZED PERIODONTITIS****Stakhanska O.,***PhD, Associate Professor,
Department of Orthopedic Dentistry***Patskan L.,***PhD, Associate Professor,
Department of Dental Therapy***Pohoretska K.***PhD, Associate Professor,
Department of Dental Therapy
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University,
Ternopil, Ukraine***АНОТАЦІЯ**

Пародонтит – важке захворювання пародонту, що характеризується швидким руйнуванням пародонту у здорових людей. Досягнення позитивного результату медикаментозного та хірургічного лікування неможливе без усунення травматичної оклюзії та функціонального перевантаження пародонту. Для цього проводяться заходи щодо нормалізації прикусу та стабілізації рухомих зубів.

ABSTRACT

Periodontitis is a severe periodontal disease characterized by rapid periodontal destruction in healthy persons. Achieving a positive result of medical and surgical treatment is impossible without the elimination of traumatic occlusion and functional overload of the periodontium. For this purpose, measures are taken to normalize occlusion and stabilize mobile teeth.

Ключові слова: пародонтит, травматична оклюзія, вибіркоче шліфування, шинування, протезування.
Keywords: periodontitis, traumatic occlusion, selective grinding, splinting, prosthetics.

Захворювання тканин пародонту є важливою медико-соціальною проблемою, характеризуються широкою поширеністю, стійко прогресуючим перебігом з частими загостреннями у людей усіх вікових груп.

Сучасні стратегії лікування захворювання тканин пародонту в основному включають механічне видалення зубного каменю/професійна гігієна порожнини рота, хірургічні процедури та системне або локалізоване введення антимікробних засобів. Однак лише терапевтичне лікування у поєднанні з хірургічним втручанням має незадовільний віддалений ефект і легко рецидує. Крім того, наявність супутніх захворювань і різних ендогенних і екзогенних факторів ризику впливає на перебіг запальних захворювань пародонту, розвиток дефектів твердих тканин зубів і вторинної адентиї [1,2].

Для лікування складних стоматологічних проблем у наших пацієнтів необхідний мультидисци-

плінарний підхід. Сучасна ортопедична стоматологія дозволяє досягти високих функціональних та естетичних результатів у комплексному лікуванні хворих.

У сучасній практичній стоматології при лікуванні захворювань тканин пародонта використовуються три основних види ортопедичного втручання – вибіркоче шліфування, шинування і протезування. Залежно від клінічної картини та виду порушень прикусу комбінація та послідовність призначення цих методів може бути різною [3].

Вибіркове шліфування.

Клінічним проявом генералізованого пародонтиту є рухливість зубів, при цьому в більшості випадків розвивається травматична оклюзія. Усунення пунктів травматичної оклюзії здійснюється шляхом проведення вибіркового шліфування зубів.

Вибіркове шліфування зубів необхідне при захворюваннях пародонту у випадках:

- наявності аномалій прикусу та вторинних деформацій;
- нерівномірної стирання твердих тканин зубів;

- відсутності фізіологічної стирання горбів.

Загальні принципи для проведення вибіркового шліфування зубів при пародонтиті:

- шліфування твердих тканин зубів проводять в межах товщі шару емалі;

- шліфування тканин оклюзійної поверхні не проводять на зубах, які утримують міжальвеолярну відстань в центральній оклюзії;

- зуби-антагоністи в центральній оклюзії повинні зберігати контакт.

Основні методи вибіркового пришліфовування зубів: метод В.А. Jankelson (1979) та метод Schuyler (1961).

По методиці, запропонованій Jankelson усувають передчасні контакти, що з'являються тільки при центральній оклюзії. Бічні і передні артикуляційні рухи нижньої щелепи по цій методиці не коригують.

Метод направлений Schuyler на усунення передчасних контактів, що перешкоджають вільній артикуляції зубних рядів при функції. Особливість його полягає в тому, що лікар контролює і направляє мануально різні рухи нижньої щелепи [1, 2].

Шинування

Шинування рухомих зубів та протезування дефектів зубних рядів є найбільш дієвим способом ортопедичного лікування що дозволяє знизити ймовірність видалення зубів. Ефективним є тимчасове шинування та застосування імедіат-протезів із шинуючими елементами, які розвантажують пародонт збережених зубів, забезпечують їх надійну іммобілізацію, відновлюють безперервність зубного ряду, функцію ЗЩС та естетичні норми [4]. Як метод тимчасового шинування застосовуються різні модифікації волоконно-адгезивних конструкцій прямого виготовлення. При тяжкій формі пародонтиту, великих включених та кінцевих дефектах зубних рядів використовувати шинуючі бюгельні конструкції, в тому числі з екстракоронковими атачменами [5, 6].

Іммобілізації природних зубів досягають за допомогою тимчасових і постійних шинуючих апаратів, які можуть бути знімними і незнімними [1, 7]. Перевагою незнімних шин є те, що вони створюють жорстку систему фіксації, яка не дозволяє перевантажувати пародонт вертикальним і горизонтальним навантаженням [8].

Види незнімних шин: кільцева шина, напівкільцева шина, ковпачкова шина, вкладкова шина, інтердентальна шина та інші. Варіантів шинування незнімними конструкціями досить багато, що дозволяє лікарю вибрати методику залежно від особливостей захворювання конкретного пацієнта [1, 9, 10].

Види знімних шин: шина Ельбрехта, шина Ельбрехта з Т-подібними кламерами у ділянці передніх зубів., знімна шина з литою капою та інші,

Висновок

Ключ до успішного лікування пацієнтів із патологією тканин пародонта полягає в ранній діагностиці захворювання та ретельному лікуванні з використанням різних методів лікування, з подальшою ретельною підтримуючою терапією протягом усього життя.

Література

1. Гризодуб Є. В. Сучасні аспекти ортопедичного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит (огляд літератури) / Є. В. Гризодуб // Інтегративна антропология. – 2015. – № 1. – С. 45-50.
2. Скрипников П. М. Ортопедичні методи у комплексному лікуванні хвороб тканин пародонта : навч. посіб. / П. М. Скрипников, Ю. І. Силенко, М. В. Хребор. – Полтава, 2013. – 128 с.
3. Kumar S. Evidence-based update on diagnosis and management of gingivitis and periodontitis. *Dent Clin North Am.* 2019;63(1):69-81. doi:10.1016/j.cden.2018.08.005
4. Германчук С. М. Результати клінічного дослідження осіб з частковою втратою зубів при захворюваннях тканин пародонта. / С. М. Германчук, В. І. Біда // Вісник проблем біології та медицини. – 2019. – № 2.1(149). – С. 346-349.
5. Effects of rigid and nonrigid extracoronary attachments on supporting tissues in extension base partial removable dental prostheses: a nonlinear finite element study. / H. Y. Wang, Y. M. Zhang, D. Yao, J. H. Chen. // *The Journal of Prosthetic Dentistry.* – 2011. – Vol.105. N 5. – P. 338-46.
6. Іщенко П. В. Аналіз використання заявлених та традиційних шинуючих ортопедичних конструкцій у хворих на генералізований пародонтит на стадії стабілізації з дефектом зубного ряду за фактором деструкції кісткової ділянки / П. В. Іщенко, А. В. Борисенко. // *EUMJ.* – 2019. – № 7(4). – С. 336-340
7. A retrospective comparative 8-year study of cumulative complications in teeth adjacent to both natural and implant-supported fixed partial dentures / S. Yamazaki, H. Arakawa, 50 Інтегративна Антропология К. Maekawa [et al.] // *Int J Prosthodont.* – 2013, May-Jun. – Vol. 26 (3). – P. 260–264.
8. Трофіменко О. А. Шляхи оптимізації обґрунтування вибору конструкцій зубних протезів при захворюваннях тканин пародонта / О. А. Трофіменко // *Современная стоматология.* – 2007. – № 2. – С. 134–139.
9. Ряховский А. Н. Варианты шинирования при генерализованном пародонтите / А. Н. Ряховский // *Стоматология.* – 2002. – № 2. – С. 55–57.
10. Ткаченко І. М. Застосування суцільнолітої шини власної конструкції при комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит / І. М. Ткаченко // *Галицький лікарський вісник.* – 2003. – № 1. – С. 153–155